

Hausarbeit

Risikofaktor Hörbehinderung

Psychische Belastungen und deren Konsequenzen

Name: Lechner

Vorname(n): Darian Merlin Lysander

Matrikelnummer: [ZENSIERT]

Institut: Institut für Sonderpädagogik (IfS)

Lehreinheit: SF_HOE01: Fachrichtungsspezifische Grundlagen
der Psychologie und Diagnostik

StO: PO 2021

Dozent*in: Dr. Prof. Florian Kramer

Abgabetermin: 11.09.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Zielgruppe: Hörgeschädigte	3
2.1 Hördimensionen und Arten otologischer Störungsbilder	4
2.2 Personengruppen innerhalb des Spektrums Hörschädigung	5
3. Hörschädigungen werden zu (Hör-)Behinderungen	6
4. Entwicklung psychischer Störungen	7
4.1 Vertrauensverlust	8
4.2 Erschöpfung	8
4.3 Isolation und soziale Beziehungen	9
4.4 Stigmata und Audismus	11
4.5 Identitätsbildung	12
4.6 Traumata und Missbrauch	15
5. Psychische Krankheitsbilder und Psychotherapie bei Hörbehinderten	16
6. Schluss	18
I. Literaturverzeichnis	19
II. Recherchenmethodik	21
III. Selbstständigkeitserklärung	22

1. Einleitung

Menschen mit einer Hörbehinderung sind signifikant häufiger von psychischen Störungen betroffen wie es Hörende sind. Eine Hörschädigung bedeutet nicht nur schlechter hören zu können; Schädigungen des Gehörs können gravierende seelische Auswirkungen haben, deren Verarbeitung und Therapie herausfordernd sind. Die Rolle der Hörbehinderung als Risikofaktor für das psychische Wohlergehen wird in ihrer Intensität und Fragmentierung unterschätzt.

In der vorliegenden Arbeit bearbeite ich die Fragestellung „Inwiefern wirkt sich eine Hörbehinderung auf die psychische Gesundheit aus?“. Zu Beginn gehe ich auf die Zielgruppe der Hörgeschädigten ein: Ich kläre otologische Hörstörungen und differenziere innerhalb dieser Personengruppe. Anschließend veranschauliche ich die Bedeutung einer (Hör-)Behinderung und analysiere vertieft deren unterschiedliche psychische Konsequenzen. Schließlich gebe ich einen knappen Überblick über verbreitete Störungsbilder und die aktuelle therapeutische Versorgung.

2. Zielgruppe: Hörgeschädigte

Die *Hörschädigung* stellt den Oberbegriff für jegliche Art otologischer Störung dar, mit der eine Reduktion der ‚normalen‘ Hörfunktion einhergeht. Eine Klassifizierung wird ermöglicht durch „das Ausmaß (Grad), den Entstehungszeitpunkt (Erstmanifestation), den Ort (Lokalisation) und die Ursache“ und deren Variierung innerhalb der Personengruppen (Richtberg & Verch 1992, S. 41). Folglich herrscht auch ein breites Spektrum an Kommunikationsfähigkeit und Sprachkompetenz: Lautsprachlich oder/und gebärdensprachlich (Neef 2019, S. 19).

Zur Prävalenz von Hörschädigungen beschrieb Kramer (2007, S. 10) im Vergleich verschiedener Untersuchungen einen Konsens über etwa 80 000 gehörlosen und 500 000 schwerhörigen Deutschen; bezieht man sich auf die Erhebungen des Statistischen Bundesamts (2022) zu Schwerbehinderten in Deutschland, kommt man zu einer Summe von 302 510 Hörgeschädigten. Unklar bleibt, wie ‚Schwerhörigkeit‘ in diesem Kontext definiert wurde. Im selben Jahr berichtet der Deutsche Schwerhörigenbund e.V. (2021) von 13.3 Millionen mit Hörbeeinträchtigung. Die erfassten Personen waren mindestens 14 Jahre alt; als hörbeeinträchtigt gewertet wurde ab einer leichtgradigen Schwerhörigkeit.

Konkludierend lässt sich sagen: „Über die genaue Anzahl an Gehörlosen bzw. Hörgeschädigten in Deutschland gibt es keine verlässlichen Daten“ (Kramer 2007, S. 10).

2.1 Hördimensionen und Arten otologischer Störungsbilder

Das gesunde menschliche Gehör beginnt bei der Hörschwelle von 0 bis 10 Dezibel (dB) Töne erfolgreich wahrzunehmen. Ab ungefähr 110 dB werden Töne als übermäßig laut empfunden, bis hin zur Schmerzgrenze, die bei 130 bis 140 dB liegt. Anhand ihrer Beschreibung der regulären Hörfähigkeit – die zwischen Hörschwelle und Unbehaglichkeitsschwelle liegt – unterteilen Bogner und Diller (2008, S. 149) Hörschädigung wie folgt in fünf Hauptgruppen: Eine Normalhörigkeit bedeutet einen mittleren Hörverlust von weniger als 20 dB auf dem besseren Ohr. Ab mehr als 20 dB Hörverlust spricht man von einer Schwerhörigkeit: Eine leichtgradige liegt vor bei weniger als 30 dB, eine mittelgradige bei 30 bis 60 dB und eine hochgradige Schwerhörigkeit bei einem Hörverlust von 60 bis 90 dB. Liegen mehr als 90 dB vor, wird dem*der Betroffenen die Diagnose Gehörlosigkeit gestellt.

Um aufzuzeigen, wie diese Hörverluste entstehen, wo sie lokalisiert sind und inwiefern sie behebbar sind, werden verschiedentlich drei gesonderte Hörschädigungen differenziert, die bis zur Taubheit führen können (ebd.; ÖSB 2023; Leonhardt 2010, S. 51-55): Schallleitungsschwerhörigkeit, Schallempfindungsschwerhörigkeit und eine Kombination beider.

Bei der *Schallleitungsschwerhörigkeit* handelt es sich um eine pathologische Veränderung des Mittelohrs, Trommelfells oder Gehörgangs durch welche der Schall über das Mittelohr nicht ungehindert das Innenohr erreichen kann; sie ist, wenn erworben, häufig Resultat einer Mittelohrentzündung und wird dahingehend auch Mittelohrschwerhörigkeit genannt. Bei angeborener Schallleitungsschwerhörigkeit können Anomalien der Gehörknöchelchen und der Ohrstruktur den Ursprung bilden. Es zeigt sich ein linearer Verlauf des Hörverlusts, die Störung äußert sich in einem leiseren Hören. Daher lässt sich diese Art Schwerhörigkeit meistens mit Hörgeräten ausgleichen oder operativ beheben und durch die Linearität das volle Sprachfeld in den Hörbereich rücken (ebd., S. 51f.; Leven 2003, S. 14).

Man unterscheidet bei der *Schallempfindungsschwerhörigkeit* (auch als sensorineurale Schwerhörigkeit bezeichnet) zwischen zwei Arten: Der sensorischen Schwerhörigkeit,

die aus einer Schädigung des Corti-Organs folgt, und der neuralen Schwerhörigkeit, die Konsequenz retrocochleärer Läsionen an der neuralen Hörbahn hinter dem Innenohr ist. Es können auch beide Formen gleichzeitig auftreten. Anders als bei der Schallleitungsschwerhörigkeit, weisen Tonaudiogramme keinen linearen Hörschwellenverlauf auf – höhere Frequenzen (Hz) sind verstärkt betroffen und Lautsprache wird partiell verzerrt wahrgenommen, da jene Frequenzen (2000 Hz aufwärts) beim Verstehen eine zentrale Rolle tragen (Leonhardt 2010, S. 52f.). Mit Hörgeräten kann auch hier dem*der Betroffenen geholfen werden. Dieses Vorhaben ist meist jedoch schwerer als bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit und benötigt ausführliche audiologische Diagnostik, kontinuierliche Anpassung des Geräts und begleitende Hörerziehung/-trainings. Die Auslöser sind hierbei vielfältig: Sie kann vererbt sein oder durch pränatale Infektionserkrankungen der Mutter an Röteln oder Toxoplasmose entstehen. Ebenso durch Alter, langanhaltenden lauten Lärm oder toxische Stoffwechselstörungen kann diese verursacht werden (ebd.). Liegt nebst einer Mittelohrschwerhörigkeit eine sensorineurale Schwerhörigkeit vor, spricht man von einer *kombinierten Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit*. Hierbei weisen audiometrische Testungen sowohl eine generelle Senkung des wahrnehmbaren Hörpegels, als auch eine Schwierigkeit in der Wahrnehmung höherer Frequenzbereiche auf. Letzteres dominiert hierbei das Hörerleben des*der Betroffenen (ebd., S. 54f.).

2.2 Personengruppen innerhalb des Spektrums Hörschädigung

„Wohl kaum eine Patientengruppe zeichnet sich durch so eine große Heterogenität aus wie die der Hörgeschädigten“ – so schreibt Sarah Neef (2019, S. 19), eine selbst gehörlose Therapeutin, erfahren in der Behandlung von Menschen mit einer Hörbehinderung. Geläufig werden vier Personengruppen bestimmt (ebd., S. 19-23; Leven 2003, S. 14f.; Leonhardt 2010, S. 77-96): Gehörlose, Ertaubte, Schwerhörige und CI-Träger*innen. *Gehörlose* sind Menschen, „bei denen im frühen Kindesalter (prä-, peri- oder postnatal) vor Abschluss des Lautspracherwerbs (also prälingual) eine so schwere Schädigung des Gehörs vorliegt, dass seine Funktionstüchtigkeit hochgradig bis total beeinträchtigt ist“ (Leonhardt 2010, S. 86). Man spricht auch von prälingualer Taubheit (Leven 2003, S. 15). *Ertaubte* sind Menschen, „bei denen eine totale oder praktische Taubheit nach Abschluss des natürlichen Spracherwerbs (also postlingual) eingetreten ist“ (Leonhardt 2010, S.

91). Man kann hier auch von postlingualer Gehörlosigkeit reden, die Gruppe wird aber vermehrt als Ertaubte bezeichnet (Leven 2003, S. 15).

Die Gruppe der *Schwerhörigen* „reicht vom ‚fast normalhörenden‘ bis hin zum lt. Audio-gramm gehörlosen Menschen, der über gute Lautsprachkompetenzen verfügt und sich auditiv orientieren kann“ (Leonhardt 2010, S. 86); Schwerhörigkeit kann zu jedem Lebenszeitpunkt eintreten (ebd., S. 80). Zwischen normalhörend und gehörlos, den beiden Enden des Kontinuums, bilden die Schwerhörigen das breite Zwischenspektrum ab. Sie empfinden sich hierbei stetig weder zugehörig zu der Welt der Hörenden, noch zur Welt der Gehörlosen – sie stehen irgendwo dazwischen (Neef 2019, S. 22).

Die Gruppe der *Cochlea-Implantat-Träger*innen* (CI-Träger*innen) wird wiederholt von den anderen Gruppen der Hörgeschädigten abgegrenzt oder ausschließlich der Vollständigkeit halber erwähnt (ebd.; Leonhardt 2010, S. 94)¹, und dennoch gelten mit einem Hörgerät versorgte Menschen weiterhin als Hörgeschädigte. Bei der Cochlea-Implantation werden Elektroden operativ in die Hörschnecke eingeführt, elektronische Bauteile in den Schädelknochen eingesetzt und ein sogenannter Sprachprozessor verbaut, der „Sprache in geeignete Signale für die Elektroden im Innenohr umwandelt“ (Kramer 2007, S. 12). Innerhalb der CI-Träger*innen gibt es Gehörlose, bei denen ungefähr zum 1. Lebensjahr die Operation durchgeführt wurde und Ertaubte, die ihre Hörprothese erst in späteren Jahren. Beide haben im Verlauf ihres Lebens Lautsprache auditiv-imitativ wahrnehmen und selbst entwickeln können (Leonhardt 2010, S. 94f.). Somit haben sie meist mehr Bezug zur hörenden Gesellschaft. Nichtsdestotrotz wird vor der vermeintlichen Perzeption des CIs „als das ultimative Wundermittel gegen Hörschädigung“ gewarnt. Neben der jahrelangen Anpassung und Einstellung, würde auch der ‚metallische Klang‘ von manchen als negativ erlebt werden und viele nach der Implantation in eine Depression fallen, da sich mehr erhofft wurde (Neef 2019, S. 23).

3. Hörschädigungen werden zu (Hör-)Behinderungen

Die Betrachtungsweise von *Behinderung* erlebte innerhalb der letzten Jahrzehnte einen bedeutsamen Wandel. Die WHO entwickelte 1980 die ICIDH: Internationale

¹ Folglich beziehe ich mich bei vorliegender Arbeit nur auf die Personengruppen ‚Gehörlose‘, ‚Schwerhörige‘ und ‚Ertaubte‘.

Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen. Ein medizinisch-pathologisches Modell von Behinderung wird vertreten und anhand Diagnostik und Klassifizierung der*die Betroffene als behinderter Mensch definiert. 25 Jahre später erweiterte die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) die Begriffserfassung um die soziale Ebene. Die Behinderung basiert nicht mehr auf dem Defizit des Individuums, sondern auf der dadurch erschwerten Partizipation am gesellschaftlichen Leben (Engl 2020, S. 15-17).

Eine *Hörbehinderung* ist demnach nicht lediglich Resultat einer Schädigung des Hörorgans. Annette Leonhardt (2010, S. 20) betont: „Die eigentliche ‚Behinderung‘ liegt in den inneren psychischen Bedingungen. Sie ergibt sich aus den erheblich veränderten, beeinträchtigten und den teilweise gestörten zwischenmenschlichen Kontakten und Beziehungen“. Inwieweit sich die Hörstörung durch die Interaktion mit der Umwelt als Behinderung manifestiert, wird nach Leonhardt (ebd., S. 78f.) durch vier Faktoren determiniert: Das Ausmaß und der Zeitpunkt des Eintritts des Hörschadens, das Vorhandensein anderer Behinderungen und die sozialen Entwicklungsbedingungen.

4. Entwicklung psychischer Störungen

„Im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung ist die Prävalenz mancher psychischer Störungen bei Hörbehinderten mindestens um das Zwei- bis Fünffache erhöht“ (Neef 2019, S. 55). Zu diesem Ergebnis kamen auch Levin in ihrer Monographie „Gehörlose und Schwerhörige Menschen mit Psychischen Störungen“ (2003, S. 55-57) und Hindley (2000, S. 56f.) nach Betrachtung mehrerer Untersuchungen zum Auftreten psychischer Erkrankungen unter hörgeschädigten Kindern sowie Erwachsenen. Hörgeschädigte litten prävalent unter seelischen Beschwerden wie „Nervosität, Ängstlichkeit, Überlastung und Überforderung“ sowie somatisch-physischer Probleme wie „Rücken-, Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Beschwerden“ (Neef 2019, S. 55).

Der Ursprung für diese signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit ist auf eine Vielzahl von kleineren und größeren Ursachen zurückzuführen. Ursula Sykora (2012, S. 42) erläutert in Bezug auf Richtbergs Arbeit mitunter vier bedeutende Einflussfaktoren auf die Entwicklung psychischer Störungen: „Erschöpftheit, Verlust von Lebensfreude und sozialer Kompetenz, Vertrauensverlust, Entmutigung“. Aufgrund der Ähnlichkeit der Auswirkungen von Erschöpfung, Entmutigung und dem Verlust von Lebensfreude, die in intensiver

Ausprägung dem Burnout-Syndrom zuweisbar sind (ebd., S. 48; Rössler & Cattapan 2024, S. 9), fasse ich diese in einem Wirkungsfaktor zusammen. Daraufhin werde ich diese um die Thematiken der Isolation nebst den Auswirkungen auf soziale Beziehungen wie die Eltern-Kind-Bindung, sowie der erlebten Diskriminierungsformen ergänzen. Nachdem ich diese Aspekte in den Kontext der beeinflussten Identitätsbildung setze, gehe ich schließlich auf die gesteigerte Verwundbarkeit gegenüber traumatischen (Missbrauchs-)Erfahrungen und deren stark erschwerte Verarbeitung ein.

4.1 Vertrauensverlust

Überdies stellt Beatrix Baartman (1996, S. 178) in ihrer Arbeit „Taubheit als Beziehungs- und Selbstbeziehungskonflikt“ die Reziprozität des Umwelterlebens und der Selbstbeziehung als hörgeschädigte Person dar: „Die häufige Erfahrung, daß eigene sinnlich wahrgenommene und erschlossene Zusammenhänge in Wirklichkeit wohl ganz anders waren, führen nicht nur zu einer erhöhten latenten Unsicherheit, sondern steigern auch das Streßpotential erheblich“. Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind die Grundlage von Vertrauen: Wenn wir immer wieder das Gleiche beobachten, festigen sich unsere Erwartungen und unser Verständnis über die Welt. Wenn jedoch beispielhaft die Mutter oder der Vater den Raum verlässt und aufgrund Verständnisprobleme diese Aktion als kontextlos wahrgenommen wird, weiß das Kind nicht, wohin das Elternteil geht und ob es zurückkommen wird. Kontinuierlich vergleichbaren Situationen ausgesetzt zu sein, verankert den Vertrauensverlust in die Menschen und die eigenen (Wahrnehmungs-)Fähigkeiten. Lebenslange Kommunikationsstörungen betonen dies (ebd., S. 175-178).

4.2 Erschöpfung

„Mit alldem muss der Hörgeschädigte fertig werden und gegebenenfalls im Rahmen des Möglichen versuchen, betroffene Bereiche auszugleichen. Dies ist jedoch nur unter einem hohen Einsatz von persönlicher Kraft und Energie möglich“ (Neef 2019, S. 46). Schwerhörige sind in hörender Umgebung in konstant intensivierter Anspannung, wenn sie das Sprachgeschehen versuchen zu erfassen – und selbst dann können sie sich oft nicht sicher sein, alles korrekt verstanden zu haben. Dies führt bei Betroffenen nicht selten zu einem anhaltenden Erschöpfungsbild, begleitet von dem „Verlust an

Lebensfreude, Lebensmut und Vitalität“ (Sykora 2012, S. 46f.). Durch schwindendes (Selbst-)Vertrauen und gesteigerte Anstrengung kommt es nicht selten zu Enttäuschung, Überforderung und zuletzt zu Entmutigung. Sykora beschreibt dieses Phänomen als „Entmutigungssyndrom“, welches als Vorstufe zum Burnout-Syndrom fungiert (ebd., S. 48). Das Burnout-Syndrom wird charakterisiert durch eine psychische Symptomatik der emotionalen Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Gefühlsleere und inneren Anspannung; durch eine physische Symptomatik wie körperliche Fatigue oder psychosomatische Schmerzzustände; durch kognitive und motivationale Verhaltensänderungen, insbesondere in der Konzentrations- und Merkfähigkeit (Rössler & Cattapan 2024, S. 50f.).

4.3 Isolation und soziale Beziehungen

Gefühle von Einsamkeit und Isolation sind die pervasivsten Auswirkungen einer erworbenen Hörbehinderung auf das Sozialleben im Erwachsenenalter. Insbesondere die Gruppe der Schwerhörigen, die weder der hörenden, noch der gehörlosen Gemeinschaft angehören und noch schwieriger soziale Akzeptanz erfahren, sind hiervon betroffen (Herbst 2000, S. 267f.; Neef 2019, S. 85). Es wird beschrieben, dass die einzigen konstanten Auswirkungen von erworbenem Hörverlust auf die psychische Verfassung sozialer Stress, Isolation und Depression seien. Die Schwierigkeit sozialen Situationen gerecht zu werden sei wiederum Effekt der Isolation: „they were so isolated that they were out of practice“ (Herbst 2000, 268f.)². Nicht zuletzt weisen die Betroffenen Einbuße in sozialen Kompetenzen auf infolge der Vertrauensverluste in die eigene Person. Jeder Mensch hat ein Bild seines Selbst: Von seinen Kompetenzen und Lernfeldern, seiner Attraktivität, seiner Wertigkeit innerhalb der Gesellschaft, woraus sich wiederum Ansprüche an sich selbst und seine Mitmenschen ergeben. Sie dienen als Antreiber für das Ausbilden von Kontaktfähigkeit, Selbstständigkeit und Lebenszielen. Unter schwerhörigen Menschen kristallisiert sich ein zunehmender Mangel an sozialer Kompetenz und eine Selbstwahrnehmung heraus, die besagt, „nicht ‚vollwertig‘ zu sein“ (Sykora 2012, S. 47).

Die Eltern-Kind-Beziehung ist weithin anerkannt als ein wesentlicher Faktor in der psychosozialen Entwicklung. Ob bei einem hörgeschädigten Kind auch die Eltern gehörlos sind, ist hierbei von besonderer Relevanz: Etwa 90 % der Kinder gehörloser Eltern sind

² „sie waren so isoliert, dass sie aus der Übung waren“.

hörend, während 90 % der Gehörlosen keine hörgeschädigten Familienmitglieder haben (Leonhardt 2010, S. 75). Diese Diskrepanz lässt die niedrige Homogenität innerhalb der Hörschädigungen bei Eltern-Kind-Beziehungen deutlich werden. Dies ist dahingehend ein Verlust, da Kinder nach ‚Gleichgearteten‘ suchen; gehörlose Kinder hörender Eltern neigen dazu nach alternativen Rollenmodellen in der (Regel-)Schule zu suchen – Erwachsene, die ebenso gehörlos sind. Es ist hierbei nicht ungewöhnlich, dass diese Kinder sich wünschen, ihre Eltern wären gehörlos (Baartman 1996, S. 165f.).

Die Diagnose der Hörschädigung als tragisches Ereignis zieht einen Trauerprozess der Eltern nach sich. Levin (2003, S. 36) weist darauf hin, dass Eltern oft den mehr oder weniger bewussten Wunsch haben, dass das Kind ihre eigenen nicht erfüllten Träume und Lebensziele für sie verwirklicht. Die Diagnose lässt diese Ideale schlagartig zerplatzen, wirkt sich enttäuschend auf die Eltern aus und die Gefahr einer Beziehungsstörung wird imminent. Darüber hinaus ist das Elternpaar nun die paradoxe Aufgabe gestellt, die Behinderung und Andersart ihres Kindes zu akzeptieren, und zugleich adäquate Förderung für das Leben in der nicht-behinderten Gesellschaft zu organisieren und vermitteln. Elternteile, die sich ausgiebig mit der Behinderungsdiagnose ihres Kindes beschäftigen und einen Trauerprozess zulassen, haben gute Chancen auf den Aufbau einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung; sollten jedoch Abwehrhaltung und Ablehnung erfolgen, so sei die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass das Kind psychische Störungen entwickelt. Zusätzlich belastet sind Väter und Mütter von Schuldgefühlen und der Frage, „wer für die Gehörlosigkeit des Kindes verantwortlich sei“ – dieser destruktive Konflikt ergibt sich aus der Unwissenheit über die Ätiologie der Hörschädigung (ebd., S. 37f.). Weitere parentale Elemente bleiben für das Kind aus, wie auch das Hören der beruhigenden Stimmen der Eltern: „the absence of the anxiety-reducing effects of the mother’s voice may also account for increased personality difficulties in deaf adolescents and adults“ (Hindley 2000, S. 59)³.

Weitere Defizite weisen das Arbeitsleben und die arbeitskollegialen Beziehungen auf. Die Erschöpfungszustände, die den Verlauf einer Burnout-Erkrankung annehmen können⁴, spielen hier eine Rolle. Leonhardt (2005, S. 176) weist auf frequente Versuche der

³ „das Fehlen der angstreduzierenden Wirkungen der mütterlichen Stimme kann auch zu vermehrten Persönlichkeitsstörungen bei gehörlosen Jugendlichen und Erwachsenen beitragen“.

⁴ Siehe Abschnitt 4.2.

Arbeitgeber*innen hin, den betroffenen Arbeitnehmer*innen gutwillig entgegenzukommen und ihnen leichtere, kommunikationsfreie, monotone Aufgaben zuzuweisen. Diese führten im Umkehrschluss zu Unterforderung und Enttäuschung, da sie sich nicht genügend herausgefordert und ungleich behandelt fühlten. Auch zur Kommunikation am Arbeitsplatz herrscht bei Gehörlosen der Kanon, dass sich mehr Kontakt mit dem hörenden Kollegium und eine stärkere Integration gewünscht wird. Im hörenden Umfeld spielt Gebärdensprache üblicherweise keine Rolle, jedoch werden auch die lautsprachlichen Äußerungen vieler gehörloser Arbeitnehmer*innen nicht verstanden, was zur Anwendung unterschiedlicher Strategien zum kommunikativen Rückzug führt. Die Arbeitnehmer*innen werden letztendlich frustriert, resigniert (ebd., S. 178f.) und zuletzt auch isoliert.

4.4 Stigmata und Audismus

Ableismus beziehungsweise „Disableismus bedeutet gesellschaftliche und strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer physischen, psychischen und/oder kognitiven Eigenschaften und einer daraus resultierenden Minderung ihrer Lebensqualität“ (Engl 2020, S. 35). Audismus wird als Subkategorie des Ableismus angesehen; die Diskriminierung von hörbehinderten Menschen wegen ihrer Hörminderung gegenüber normal Hörenden. Das Diskriminieren von Menschen mit einer Hörbehinderung muss keiner intentional audistischen Natur entsprechen, trägt aber immer Wurzeln in der hörenden, lautsprachlich orientierten Majoritätsposition. Diese führt nicht selten zur Implikation, „man müsse sich der gut hörenden Mehrheitsgesellschaft anzupassen lernen, um soziale Teilhabe erfahren zu können“, doch der Versuch, Gehörlose kontinuierlich an das Entwickeln der Lautsprache heranzuführen, bedeutet eine Repetition, der eigenen Unzulänglichkeit ausgesetzt zu sein (ebd., S. 37).

Goffman (1975, S. 11) beschreibt Stigma als „eine besondere Diskrepanz zwischen virtueller und aktueller sozialer Identität“ – im Kontext Hörgeschädigter eine Ungleichheit zwischen dem, was Hörende von ihnen erwarten, und dem, wie sie faktisch sind. Personen haben ein Stigma, wenn sie auf unerwünschte Art den Vorstellungen widersprechen (ebd., S. 13). Da die Norm hörend ist, trägt die gehörlose Person ein Stigma, denn sie entspricht nicht dem, was antizipiert wird: Ein hörender Mensch.

Als Konsequenz lässt sich ziehen: Wenn man Stigmata ausgesetzt ist, steht man also vor dem Dilemma, sich der Spannung auszusetzen, dass virtuelle und aktuelle Identität nicht

übereinstimmen, oder den Preis für das Dazugehören zahlt und seine aktuelle Identität der virtualen anpasst. Neef (2019, S. 91f.) zeigt, wie Gehörlose wiederholt die letztere Variante wählen – die Konsequenzen sind Verleugnung ihrer Selbst und Abgabe der Selbstbestimmung, Überforderung und überanpassendes Verhalten. Gehörlose verhalten sich so, wie Hörende es von ihnen erwarten und stigmatisieren sich paradoxerweise damit selbst. Je früher dies ansetzt, desto geschulter ist das Annehmen und Ausüben von Rollenerwartungen; die übernommenen Vorurteile und Fremderwartungen verankern sich in der Selbsteinschätzung und -wahrnehmung (ebd., S. 92f.). Greenberg (2000, S. 319) verdeutlicht das oft von Hilflosigkeit geprägte Selbstkonzept: „‘Because I’m deaf, people will take care of me. I don’t need to learn to take care of myself.’ (...) ‘Since I am deaf, I am not responsible’ or ‘I am not skilled enough to be responsible’“⁵. Dies entspricht gleichwohl keiner Ursache-Wirkungs-Kette; der*die Stigmatisierte verfällt nicht zwingendermaßen in eine Identitätskrise, sondern kann aktiv die eigene Wahrnehmung und Verhaltensweisen lenken, die eigene Frustrationstoleranz und Identität stärken (Neef 2019, S. 93).

4.5 Identitätsbildung

Zur Analyse der möglichen Auswirkungen einer Hörbehinderung auf die Identitätsentwicklung ließen sich viele Identitätstheorien heranziehen: Von lerntheoretisch orientierten Perspektiven wie Pawlow, zu interaktionistischen Ansätzen Meads und Goffmans, bis hin zur – für diese Arbeit aufschlussreichsten – psychoanalytischen Ansicht Freuds oder Piagets (Hiebler 2012). Orientieren möchte ich mich an den Arbeiten Erik H. Eriksons aufgrund seiner intensivierten Auseinandersetzungen mit den Entwicklungen über die ganze Lebenszeitspanne, die über Freuds Arbeit hinaus gehen. Die psychosoziale Identitätsbildung nach Erikson haben Patrick Breitenbach und Prof. Dr. Nils Köbel (2018) in einem sozialwissenschaftlichen Podcast und entsprechendem Abstract aufgearbeitet. Nach Erikson lassen sich die Lebensphasen systematisch mit entsprechender Entwicklungsaufgabe einteilen (siehe Tabelle 1).

⁵ „Weil ich gehörlos bin, werden sich andere um mich kümmern. Ich muss nicht lernen, für mich selbst zu sorgen.’ (...) ‚Weil ich gehörlos bin, trage ich keine Verantwortung’ oder ‚Ich bin nicht fähig, Verantwortung zu tragen’“.

Tab. 1: Lebenszyklus in acht aufeinanderfolgenden Stufen (Breitenbach & Köbel 2018).

Lebensphase	Entwicklungs- und Lernaufgabe
Säuglingsalter	Urvertrauen versus Misstrauen
Frühe Kindheit	Autonomie versus Scham und Zweifel
Spielalter	Initiative versus Schuldgefühl
Schulalter	Werksinn versus Minderwertigkeit
Adoleszenz	Identität versus Identitätsdiffusion
Frühes Erwachsenenalter	Intimität versus Isolierung
Erwachsenenalter	Generativität versus Stagnation
Spätes Erwachsenenalter / Alter	Integrität versus Verzweiflung

Das Säuglingsalter beschäftigt sich mit Urvertrauen und Misstrauen in sich und den Bezugspersonen. Weiterführend ist es in der frühen Kindheit bedeutsam, das Kind autonom die Welt erkunden zu lassen und dies zu bestärken. Wird das Kind vermehrt restriktiv bestraft, resultiert dies in Scham und Selbstzweifel. Im Spiel- und Kindergartenalter ist es wichtig, das Ausprobieren in Identitäts- und Rollenübernahmen zu unterstützen

und nicht mit Verurteilung zu reagieren. Das (Grund-)Schulalter ist die aktivste Zeit, in dieser wollen Kinder sich kompetent und handlungsfähig fühlen. In der Adoleszenz, also im Jugendalter beginnt die Suche „nach einem ‚wahren Selbst‘“, nach authentischer sozialer Zugehörigkeit. Im frühen Erwachsenenalter werden entweder intime Erfahrungen gesammelt oder Isolation erlebt, und im mittleren Erwachsenenalter schließt die Frage nach Familienplanung beziehungsweise einem Verantwortungsgefühl für die nächste Generation an. Zuletzt prägt das späte Erwachsenenalter, wie sehr man mit seinem vergangenen Leben und den Erfahrungen im Reinen ist, oder nicht (ebd., S. 2-4).

Wenn man sich nun den vorherig erläuterten Einflüssen auf die psychische Entwicklung einer hörgeschädigten Person bewusst wird, wird schnell klar, dass die Identitätsentwicklung in prinzipiell allen Stellen von der Hörbehinderung beeinflusst wird. Die immens relevante Bildung eines Urvertrauens ist in einem Kontext leichter, in dem sowohl Kind, als auch Elternpaar hörbehindert sind. Eine Verdrängung der Diagnose seitens der Eltern begünstigt inadäquates Erfüllen und Entgegenen der Bedürfnisse des Kindes nach Liebe und Pflege und somit auch fehlendes Urvertrauen. Das Explorieren in der frühen Kindheit, als auch erfolgreiche Rollenspielversuche im Spielalter fallen oft schwer aufgrund fehlender gehörloser Spielpartner und trifft oft auf Kommunikationsstörungen und Ablehnung, was früh das Selbstbild beginnt zu prägen in Form von Schuld- und Schamgefühl. Das Grundschulalter stellt für die betroffenen Kinder einerseits eine konstante Erfahrung dar, defizitär zu sein, durch die frequenten Versuche an die Lautsprache herangeführt zu werden; andererseits sehen stigmatisierende Bilder von Hörbehinderten eine zu bevormundende und auf Hilfe angewiesene Person. Dies macht die Förderung eines Selbstbewusstseins und einem Gefühl, kompetent zu sein, kompliziert. In der adoleszenten Lebensphase ist eine Identitätskonfusion bei Hörgeschädigten wohl nicht selten: In dieser Zeit sind soziale Gruppen und Identifikationsmodelle von hoher Bedeutung, und vor allem in Regelschulen gibt es wenig Erwachsene oder Mitschüler*innen, zu denen man sich authentisch zugehörig fühlt. In sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, in welchen explizit hörbehinderte Kinder beschult werden, mag dies anders aussehen. Zusätzlich wirkt auch hier das Majoritätsprinzip, da Versuche, zu hörenden Mitschüler*innen dazuzugehören, wegen der auditiven Disposition von Grund auf eher scheitern würden. Im frühen und mittleren Erwachsenenalter haben folglich vor allem Schwerhörige Probleme, da diese – noch mehr als Gehörlose – mit fehlender

Anknüpfung zu anderen Gruppen und Menschen zu kämpfen haben und von Einsamkeit, Isolation berichten. Auch die Auswirkungen auf das Berufsleben und die verringerte Lebensfreude und Vitalität begünstigen Stagnation. Zuletzt, im späten Erwachsenenalter, bereiten insbesondere traumatische Erlebnisse wie Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen Probleme für eine gelungene Akzeptanz der eigenen Vergangenheit.

4.6 Traumata und Missbrauch

Vorab schreibe ich hier eine Trigger-/Inhaltswarnung aus: Sensible Inhalte in Form verbildlichender Beschreibungen von intensiven physischen, psychischen und sexuellen Missbrauchserlebnisse folgen in diesem Abschnitt.

Menschen mit einer Hörbehinderung sind als Kollektiv zuerst durch Audismus⁶ und den damit resultierenden Erfahrungen von einem Trauma betroffen: Gehörlose wurden jahrhundertlang aufgrund ihrer auditiven Andersart als unfähig zur Bildung und rechtlos betont. Sie seien weniger intelligent und inkompetent und wurden zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt – man versuchte sie aufgrund dieser Eigenschaft sogar als Einheit auszulöschen (Neef 2019, S. 295). Die Gehörlosengemeinschaft erfährt im Vergleich zur hörenden Gesellschaft zusätzliche traumatische Belastungen: Physisch-disziplinierte Bestrafung bei Nutzung der Gebärdensprache; Fehlen von Dolmetscher*innen und Kommunikationszugang in Schule, Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen; die Eltern-Kind-Beziehung kann zu traumatischen Erfahrungen führen, bedingt durch das Miterleben eines Trauerprozesses beziehungsweise einer Ablehnung der Diagnose sowie einer fehlenden Kommunikationsbasis (ebd., S. 296).

Menschen mit Hörbehinderung zeigen oftmals Anzeichen einer Traumatisierung auf als Reaktion auf starke Belastungen und werden bis in das Erwachsenenalter von Gewalterfahrungen geprägt. Gehörlose Mädchen beziehungsweise Frauen werden häufiger Opfer von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung, von Drohung und Erpressung, Beschimpfung und Erniedrigung. Gleichfalls tragen viele Gehörlose seelische und körperliche Missbrauchserlebnisse mit sich, die sie in Einrichtungen wie Heimen, Internaten, Sonderschulen oder kirchlichen Institutionen erlitten haben. Hörbehinderte schildern geteilte Erfahrungen: „Sie mussten in den Internaten alles aufessen, auch wenn ihnen

⁶ siehe Abschnitt 4.4.

das Essen zuwider war“. Wenn sie sich übergeben haben, mussten sie „mit am Rücken zusammengebundenen Händen das Erbrochene vom Boden wieder auflecken“. Ebenso berichteten Gehörlose von vermehrten Schlägen von Erzieher*innen, bis sie bluteten. Viele Betroffene werden von den Gesichtern der Täter*innen jahrzehntelang in ihren Träumen heimgesucht (Neef 2019, S. 291-293).

In der Verarbeitung und dem Leben mit traumatischen Erfahrungen zeigte Lackner (2021, S. 64f.) in ihrer Arbeit drei Themenbereiche, die besonders signifikant sind: Selbstwirksamkeit und eine positive Lebensperspektive, soziale Unterstützung und Eingebundenheit sowie Flexibilität. In Anbetracht bisheriger Überlegungen zur Gehörlosigkeit als Kollektivtrauma und ihrer grundlegenden Anfälligkeit für traumatische Erfahrungen, lassen sich diese drei Komponenten auf das Gelingen des Umgangs mit der Hörschädigung projizieren. Diese Variablen bergen jedoch komplexe Herausforderungen: Selbstwirksamkeit und Optimismus werden, durch die kontinuierlichen Brüche im (Selbst-)Vertrauen, den stetigen Kommunikationsmisserfolgen und der selbststigmatisierenden Übernahme einer hilflos fremdbestimmten Identität, unterbunden; soziale Unterstützung und Eingebundenheit erweisen sich, angesichts der meist erschwerten Sozialbeziehungen durch fehlende Kommunikations- und Identifikationspartner*innen nebst der Minoritätszugehörigkeit, als Herausforderung; die Flexibilität ist eingeschränkt aufgrund der Angewiesenheit auf Dolmetscher*innen oder andere Gehörlose, wodurch Krankenhaus- und Amtsbesuche höchst frustrierend werden können. Letztlich sorgt auch der erhöhte Energieaufwand im Alltag, um sich überhaupt mit seinen Mitmenschen verständlich zu machen, für ein erhöhtes Stresslevel und verminderte Flexibilität.

5. Psychische Krankheitsbilder und Psychotherapie bei Hörbehinderten

Bei Betrachtung verbreiteter psychischer Krankheitsbilder, welche Neef (ebd., S. 263, 277f., 301, 353) über die Jahre behandelte, machte sie die Beobachtung, dass Hörschädigte häufiger unter Depressionen, posttraumatischen Störungen, Angsterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen leiden. Von Zwangsstörungen wären sie deutlich weniger betroffen, was aus der Bedeutsamkeit der Lautsprache für das Entwickeln internalisierter Verhaltenskontrollen zu schließen sei (ebd., S. 329). Bei Psychosen und Schizophrenie weisen sie ähnliche Prävalenzen wie Hörende auf – sie neigen dabei jedoch schneller zu (auto-)aggressiven Gewalthandlungen (ebd., S. 313).

Die Gehörlosenkultur „kann als Kulturgut betrachtet werden, welches historisch gewachsen ist und über Generationen vermittelt wurde“ (Neef 2019, S. 81). Identitätsstiftend ist für sie die Gebärdensprache, für deren Anerkennung die sprachlich-kulturelle Minderheit über Jahrhunderte hinweg massiv kämpfen musste (ebd., S. 78-82). Für Therapeut*innen ist es notwendig, Kenntnisse über die Gehörlosenkultur aufzuweisen um adäquat Anamnesen und Diagnosen zu stellen und erfolgreich therapieren zu können (ebd., S. 84). Neef (ebd., S. 110) plädiert an eine kultursensitive Gestaltung der psychotherapeutisch-psychiatrischen Behandlungen – eine, die sich mit den Faktoren zur Entwicklung psychischer Störungen⁷ auseinandersetzt und dort ansetzt.

In einer Selbstauskunft berichtete das Bundesarztregister 2018, dass bundesweit rund 34 400 Psychotherapeut*innen und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut*innen ausgebildet sind, von denen lediglich 39 Kenntnisse in Gebärdensprache aufwiesen. Unklar ist, ob diese tatsächlich Therapie in Gebärdensprache anbieten (Maybaum 2019); die Auslegung des Begriffs ‚Kenntnisse‘ sowie die Möglichkeit einer fließenden Kommunikation bleiben nebulös. Die primäre Hürde ist also die Verständigung. „Psychotherapie meint psychologische Behandlungsmethode, die sich vor allem im Medium des Gesprächs vollzieht“ (Richtberg & Verch 1992, S. 109).

Für Hörgeschädigte spielen stationäre Aufenthalte in spezialisierten Kliniken eine größere Rolle in ihrer Behandlung psychischer Störungen. So schrieben Richtberg & Verch 1992 den Forschungsbericht „Medizinische Rehabilitation psychischer Störungen von Hörbehinderten – Psychotherapeutisch-psychiatrische Kuren in Bad Berleburg“ als Reaktion darauf, dass die bestehenden ambulanten und stationären psychotherapeutischen Angebote für Hörgeschädigte als ungenügend angesehen wurden (ebd., S. 7). Dort evaluierten sie weitere Komplikationen, die die Psychotherapie Hörgeschädigter erzeugte: Der Patient muss für erfolgreiche Psychotherapie Zugriff auf seine emotionalen Anteile haben und eine Reflektions- beziehungsweise ‚Introspektionsfähigkeit‘ besitzen – dies erwies sich meist als schwer. Fehlendes Vertrauen⁸ sorgte für die Not von behutsameren und schlussfolgernd auch zeitintensiveren Erstgesprächen (ebd., S. 108f.). Zusätzlich sorgt wohl auch das breitere Leidensspektrum und dahingehend umfassendere

⁷ Siehe Kapitel 4.

⁸ Siehe Abschnitt 4.1.

Symptombild der Hörgeschädigten für hohe Zeitkosten.

Gebärdensprachdolmetscher*innen können Lücken tendenziell füllen und hinzugezogen werden bei der therapeutischen Behandlung. Diese stellen eine wertvolle Alternative dar – wenn man sich den situativen Barrieren bewusst bleibt: Die dolmetschende Person kann Einfluss auf die therapeutische Beziehung nehmen. Dies kann der Fall sein, wenn der*die Therapeut*in gelegentlich die dolmetschende Person beginnt anzusprechen, nicht den*die Patient*in, oder, wenn die dolmetschende Person fälschlich als Betreuer*in bezeichnet wird. Zusätzlich fehlt Dolmetscher*innen die entsprechende (Aus-)Bildung in diesem Bereich. Unzureichendes Wissen über psychische Störungsbilder und die Ausdrucksweise von Symptomen können Fehlinformierung bis hin zu Fehlbehandlung und Fehldiagnosen bedeuten. Zudem besteht das Risiko einer sekundären Traumatisierung, da die dolmetschende Person gegebenenfalls stark belastende Erlebnisse detailliert schildern muss. Auf bürokratischer Ebene liegen ebenfalls Defizite vor: Manchmal wissen Betroffene gar nicht über die Möglichkeit Bescheid, eine dolmetschende Person in Anspruch zu nehmen. Die Beantragung und Organisation solcher Hilfen werden von den Betroffenen als erschwerende Hürde wahrgenommen. Bedingt durch den psychischen Leidensdruck und der entsprechenden Motivationsarmut werden Dolmetscher*innen teilweise gar nicht erst beantragt (Weidenfeller 2021, S. 142f.).

6. Schluss

Die Hörschädigung führt Kommunikationsbarrieren, Zugehörigkeit zu einer Minorität und einer Kaskade von begleitenden Herausforderungen. Die Betroffenen kämpfen mit kontinuierlichen (Selbst-)Vertrauensverlust, Separierung, Konflikten in sozialen Beziehungen und Diskriminierung diverser Art. Die Folgen für die Identitätsbildung und von den kollektiven traumatischen Erfahrungen können bloß erschwert aufgearbeitet werden; in Anbetracht dessen wird die gegenwärtige psychotherapeutische Verfügbarkeit dem Anspruch des breiten Problemspektrums nicht gerecht.

Während eine Orientierung an den Defiziten und negativen Aspekten einer Hörbehinderung ersichtlich macht, dass diese ernst zu nehmen ist, bleibt es bei Weitem nicht aussichtslos: Die Gehörlosen sehen sich nicht als Gruppe Kranker oder Behinderter, sondern als Sprach- beziehungsweise Kulturgemeinschaft. Gebärdensprache und die Gehörlosenkultur eröffnen neue Möglichkeiten der Verständigung und des sozialen

Beziehungsaufbaus für Hörgeschädigte (Kramer 2007, S. 21f). Die Gehörlosenkultur bereichert die Realität der Menschen mit einer Hörschädigung immens um ein Gefühl der Solidarität und Dazugehörigkeit. Bei den vielfältigen psychischen Auswirkungen der Hörschädigung kann die Kultur als Halt und Unterstützung dienen, diese Herausforderung trotz den kritischen Bedingungen zu bewältigen.

I. Literaturverzeichnis

Baartman, B. (1996). *Taubheit als Beziehungs- und Selbstbeziehungskonflikt*. Frankfurt am Main: Peter-Lang-Verlagsgruppe.

Bogner, B. & Diller, G. (2008). Hörschädigungen: Prävalenz, Frühdiagnostik, technische Versorgung. *Frühförderung interdisziplinär*, 27, 147-157

Breitenbach, P. & Köbel, N. (2018). *Soziopod-Abstract. Die Theorie des Lebenszyklus von Erik Erikson*. Online abrufbar unter <https://soziopod.de/2018/07/stufenmodell-psychosoziale-entwicklung-erikson/> [27.08.2024]

Deutscher Schwerhörigenbund e.V. (2021). *Statistiken*. Online abrufbar unter <https://www.schwerhoerigen-netz.de/statistiken/?L=0> [25.08.2024]

Engl, R. (2020). *Herausforderung (Einzel-)Integration für Menschen mit Hörbehinderung. Eine qualitative Untersuchung zu Unterrichtserfahrungen schwerhöriger Menschen*. Online abrufbar unter <https://theses.univie.ac.at/detail/57142#> [23.08.2024]

Goffman, E. (1975). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Greenberg, M. T. (2000). Educational Interventions: Prevention and Promotion of Competence. In P. Hindley & N. Kitson (Hrsg.), *Mental Health and Deafness* (S. 311-336). London: Whurr Publishers Ltd.

Herbst, K. G. (2000). Acquired Deafness. In P. Hindley & N. Kitson (Hrsg.), *Mental Health and Deafness* (S. 253-281). London: Whurr Publishers Ltd.

Hiebler, M. (2012). *Identitätstheorien im Vergleich. Aufgezeigt am Beispiel soziologischer Fachschriften*. Online abrufbar unter: <https://unipub.uni-graz.at/obvugr/hs/content/titleinfo/224626> [27.08.2024]

- Hindley, P. (2000). Child and Adolescent Psychiatry. In P. Hindley & N. Kitson (Hrsg.), *Mental Health and Deafness* (S. 42-74). London: Whurr Publishers Ltd.
- Kramer, F. (2007). *Kulturfaire Berufseignungsdiagnostik bei Gehörlosen und daraus abgeleitete Untersuchungen zu den Unterschieden der Rechenfertigkeiten bei Gehörlosen und Hörenden*. Online abrufbar unter: <https://publications.rwth-aachen.de/record/62286> [25.08.2024]
- Lackner, R. (2021). *Stabilisierung in der Traumabehandlung. Ein ganzheitliches methodenübergreifendes Praxisbuch*. Berlin: Springer-Verlag.
- Leonhardt, A. (2005). Zur Situation gehörloser Menschen im Arbeitsleben. In P. A. Jann & T. Kaul (Hrsg.), *Kommunikation und Behinderung. Wissenschaftliche Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis zur Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen* (S. 173-184). Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag.
- Leonhardt, A. (2010). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Leven, R. (2003). *Gehörlose und Schwerhörige Menschen mit psychischen Störungen. Theorie & Praxis 1* (2. Aufl.). Hamburg: Verlag hörgeschädigte kinder.
- Maybaum, T. (2019). Ambulante Versorgung: Grüne fordern mehr Psychotherapeuten für Gehörlose. *Ärzteblatt*, 18(8), 340.
- Neef, S. (2019). *Psychotherapie für Menschen mit Hörbehinderung. Praxisorientiertes Handbuch*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Österreichischer Schwerhörigenbund (ÖSB) (2023). *Schwerhörigkeit (Erklärungen). Formen, Symptome, Ursachen, Diagnose, Therapie, Verlauf*. Online abrufbar unter <https://www.oesb-dachverband.at/index.php?id=19> [24.08.2024]
- Richtberg, W. & Verch, K. (1992). *Medizinische Rehabilitation psychischer Störungen von Hörbehinderten – Psychotherapeutisch-psychiatrische Kuren in Bad Berleburg. Forschungsbericht* (Berichte aus der Arbeitsgruppe „Sozialforschung“ Nr. 214a). Bonn: Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
- Rössler, W. & Cattapan, K. (2024). *Burnout. Krankheitsmodell, Therapie und Prävention an der Schnittstelle zwischen Medizin und Arbeitswelt*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Statistisches Bundesamt (2022). *Statistik der schwerbehinderten Menschen 2021*. Online abrufbar unter https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DE-Heft_mods_00144854 [25.08.2024]

Sykora, U. (2012). *Hochgradige Schwerhörigkeit - eine unterschätzte und verleugnete Behinderung? Welches sind ihre Folgen für Betroffene und welche Möglichkeiten der Prävention und Hilfe gibt es?* Online abrufbar unter <https://theses.univie.ac.at/detail/19083#> [23.08.2024]

Weidenfeller, S. (2021). Psychotherapie für hörbehinderte und gehörlose Menschen barrierefrei gestalten. In Martinkat, N. & Terhorst, S. (Hrsg.), *Psychotherapie in Gebärdensprache. Ansätze und Interventionen* (S. 133-154). Gießen: Psychosozial-Verlag.

II. Recherchemethodik

Die vorliegende Thematik wurde in Form eines systemischen Literaturreviews aufgearbeitet und dargestellt. Hierzu wurde folgende Recherche betrieben:

Begonnen wurde die Informationssuche in der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Keplerstraße 85a, 69120 Heidelberg) anhand der Signaturen

„H 11 / Sonderpädagogik / Hörschädigung“ und

„H 3 / Sonderpädagogik / Psychologie und Soziologie der Behinderten“.

Zur Erschließung der Zielgruppe wurde hier nach Literatur unter den Schlagwörtern „Hörgeschädigtenpädagogik“; „Gehörlosigkeit“; „Schwerhörigkeit“ gesucht.

Für die zentralen Aspekte der Hausarbeit bediente man sich Schlagwörtern beziehungsweise Schlagwortfolgen wie „Hörgeschädigter Mensch/Schwerhörigkeit/Gehörlosigkeit/Taubheit/Deafness ; Psychische Störung/Psychische Gesundheit/Kontaktstörung/Psychological aspects“.

Darüber hinaus wurden die Folien der drei im Modul SF_HOE01 (Sommersemester 2024) besuchten Seminare „Einführung in die Pädagogische Audiologie“ (Dr. phil. Barbara Bogner), „Einführung in Psychologie und Diagnostik“ und „Empowerment bei Menschen mit einer Hörschädigung“ (Prof. Dr. Florian Kramer) auf die genutzte Literatur und

Literaturverweise untersucht. Im Abgleich vorherig genannter Schlagwörter wurde auch hier sich entsprechend Literatur bedient.

Letztlich wurde im Verlauf dieser Arbeit auch Internetrecherche betrieben. Für die Darstellung der Hörschädigungen und Gruppe der Hörgeschädigten wurden über die Google-Suchmaschine Schlagwörter wie „Schwerhörigkeit Erklärung“; „Gehörlosigkeit Erklärung“; „Hörschädigungen Formen“; „Statistik Hörbehinderung“; „Schwerbehindertenstatistik Deutschland“ verwendet.

Zur Vertiefung spezifischer Inhalte wurden wissenschaftliche Artikel/Paper sowie E-Books über die Websites „<https://scholar.google.de/>“; „<https://theses.univie.ac.at/>“; „<https://unipub.uni-graz.at/>“; „[https://bsz.ibs-bw.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/\\$DirectLink&sp=SMOPAC26](https://bsz.ibs-bw.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&sp=SMOPAC26)“ (Online-Bibliothekskatalog der Pädagogischen Hochschule Heidelberg) recherchiert.

III. Selbstständigkeitserklärung

Abbildung 1 Logo der PH Heidelberg

Eidesstattliche Erklärung nach §17 Abs. 5 StPO

Hiermit versichere ich, dass ich

- a) die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe,
- b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen als solche kenntlich gemacht habe,
- c) dieselbe Arbeit, oder wesentliche Teile, nicht bereits anderweitig als Prüfungsleistung verwendet habe,
- d) sofern es sich um eine Gruppenarbeit handelt, den eigenen Arbeitsanteil kenntlich gemacht und selbstständig verfasst habe.

06.09.2024

Datum

[ZENSIERT]

Unterschrift